

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ УГЛЕВОДОВ У ДЕТЕЙ.

Мамадиёрова Адолат Шухратовна

Ташкентский государственный медицинский университет

mamadiyoroaadolat@gmail.com

<https://orcid.org//0009-7289-1496>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17338704>

Аннотация. При характеристике общей концентрации кальция в ротовой жидкости, напротив, можно отметить достоверное снижение данного показателя после отмены массивной местной углеводной нагрузки в порции Б (после стимуляции слюнных желез) по отношению к аналогичной порции в первый день исследования ($p < 0,001$). Как до начала углеводной нагрузки так и после ее отмены, количество кальция в порции А (до стимуляции слюнных желез) не имело достоверных отличий.

Ключевые слова. Быстрорастворяемые углеводы, заболевания твердых тканей зубов, процесс ассимиляции, лечебно-профилактические мероприятия, спектрофотометрический метод, флуориметрический метод, электрофорез, изоферментный анализ, статистический метод.

Перед началом массивной местной углеводной нагрузки все эти люди были подвергнуты тщательному стоматологическому обследованию, которое велось по специально разработанной программе [5,8].

При стоматологическом обследовании использовались общепринятые методы (анамнез, осмотр, зондирование, при необходимости - рентгенографический контроль). Особое внимание уделялось исключению очагов деминерализации эмали, для обнаружения которых использовали 2% водный раствор метиленового синего [1]. Состояние пародонта оценивалось с помощью индекса ПМА в модификации Parma [20]. Кроме того, у всех обследуемых проводилось определение индексов гигиены полости рта (ИГР-У) по методике Green, Vermillion [25], по методике Ю.А. Федорова и В.В. Володкиной [20] и индекса кариесогенности зубного налета по методике Hardwick, Manley [26] в модификации В.Б. Недосеко соавт. [15]. Определяли КОСРЭ-тест по методике Т.Л. Рединовой с соавт. [12].

Поданным КОСРЭ-теста уровень растворимости эмали зубов кариесрезистентных лиц после массивной местной углеводной нагрузки практически не изменился. Если до начала исследования показатель интенсивности окрашивания очага деминерализации эмали после воздействия

кислотного буфера соответствовал 20%, то после отмены углеводной нагрузки он составил 24,5%. Сроки восстановления деминерализованного участка эмали до массивной местной углеводной нагрузки и по ее

окончании были практически одинаковыми. Утрата способности деминерализованного участка к прокрашиванию происходила в течение 5-ти суток, а до углеводной нагрузки - в течение 3-х суток. Таким образом, клиническая оценка скорости реминерализации эмали зубов кариесрезистентных лиц (КОСРЭ-тест) показывает, что для обследуемой группы характерна низкая степень податливости эмали зубов к действию кислоты (24,50%) и высокая реминерализующая способность слюны (5 суток). Однако, по литературным данным для кариесподверженных лиц, напротив, характерна высокая степень податливости зубов к действию кислоты и низкая реминерализующая способность слюны [5,7].

Таким образом, становится очевидным, что в одинаковых условиях в полости рта (массивная местная углеводная нагрузка и отсутствие гигиенического ухода) у кариесрезистентных и кариесподверженных лиц эмаль зубов оказывается устойчивой в разной степени к реализации кариозного процесса. Это, несомненно, обусловлено свойствами как самой эмали, так и свойствами ротовой жидкости, окружающей зубы [3,5].

Особый интерес представляет изучение изменений, происходящих в окружающей зубы среде (ротовой жидкости) при создании кариесогенной ситуации в полости рта кариесрезистентных лиц по классической методике Fehr et al [11].

Отмечено, что к 23 дню массивной местной углеводной нагрузки в функциональной активности слюнных желез кариесрезистентных лиц произошли определенные изменения. По окончании исследования (на 23-й день) количество ротовой жидкости достоверно увеличилось по отношению к исходному уровню. Это увеличение отмечалось при сравнении как порций А (до стимуляции) ($p < 0,001$), так и порций Б (после стимуляции) ($p < 0,001$). Следует отметить, что как до углеводной нагрузки, так и после ее отмены количество ротовой жидкости в порции Б было достоверно больше, чем в порции А ($p < 0,001$). Это говорит о том, что в процессе создания кариесогенной ситуации в полости рта функция слюнных желез лиц с высоким уровнем резистентности к кариесу не была нарушена [3,5].

Кроме того, после углеводной нагрузки в ротовой жидкости достоверно возросла общая концентрация неорганических фосфатов (от исходных $0,1257 \pm 0,079$ до $0,2343 \pm 0,26$ г/л, $p < 0,001$). Причем, это изменение касается лишь порции А (до стимуляции). В порции Б (после стимуляции) не удастся установить достоверных различий в концентрации неорганических фосфатов ротовой жидкости до и после массивной местной углеводной нагрузки [4,6,8].

Однако, отмечается тенденция к их увеличению к 23-дню исследования ($p > 0,05$). Кроме этого, после отмены углеводных полосканий у кариесрезистентных лиц отмечается тенденция к увеличению

концентрации фосфатов после стимуляции слюнных желез (порция Б) по отношению к порции А ($p > 0,05$).

При характеристике общей концентрации кальция в ротовой жидкости, напротив, можно отметить достоверное снижение данного показателя после отмены массивной местной углеводной нагрузки в порции Б (после стимуляции слюнных желез) по отношению к аналогичной порции в первый день исследования ($p < 0,001$). Как до начала углеводной нагрузки так и после ее отмены, количество кальция в порции А (до стимуляции слюнных желез) не имело достоверных отличий [3,7].

Важно отметить, что до углеводной нагрузки стимуляция слюнных желез 4% раствором лимонной кислоты определяла тенденцию к увеличению кальция в порции Б ротовой жидкости ($p > 0,05$). После углеводной нагрузки количество кальция в порциях А и Б не имело достоверных отличий [2,5,9].

Значения Са/Р коэффициента в порции Б (после стимуляции слюнных желез) по окончании массивной местной углеводной нагрузки были достоверно ниже значений, полученных в первый день исследования ($p < 0,001$). Сравнивая порции А до и после создания кариесогенной ситуации, мы не получили достоверных отличий [1,3].

В таблице 3 представлена динамика основных показателей надосадочной жидкости в процессе создания массивной местной углеводной нагрузки. При анализе таблицы 3 следует отметить, что общая концентрация кальция надосадочной жидкости слюны после массивной местной углеводной нагрузки у кариесрезистентных лиц не имеет достоверных отличий по отношению к исходному показателю. Однако, активная концентрация кальция статистически достоверно увеличивается в надосадочной жидкости от исходных $0,023 \pm 0,004$ до $0,141 \pm 0,002$ г/л после углеводной нагрузки ($p < 0,001$). Общая концентрация фосфатов в надосадочной жидкости к 23 дню исследования также достоверно увеличивается - от $0,130 \pm 0,002$ г/л до углеводной нагрузки до $0,234 \pm 0,026$ г/л после углеводной нагрузки ($p < 0,001$). Соответственно, статистически достоверно снижается и Са/Р - коэффициент: от $0,44 \pm 0,009$ до $0,28 \pm 0,009$ ($p < 0,001$) [3,5].

Исходя из данных таблицы 3, следует, что колебания значений рН надосадочной жидкости находятся в пределах от $7,10 \pm 0,060$ до $7,13 \pm 0,060$ и статистически недостоверны.

Значения активных концентраций K^+ и Na^+ надосадочной жидкости до создания кариесогенной ситуации в полости рта и после ее отмены не имеют статистически достоверных отличий, (табл. 3). Скорость секреции слюны после углеводной нагрузки достоверно снижается ($p < 0,001$).

Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие гигиены полости рта и массивная местная углеводная нагрузка у кариесрезистентных лиц приводит к определен.

Динамика показателей надосадочной жидкости в ходе создания массивной местной углеводной нагрузки в полости рта кариесрезистентных лиц. Значения изучаемых показателей до и после создания кариесогенной ситуации. Динамика основных показателей осадка ротовой жидкости у кариесрезистентных лиц в ходе массивной местной углеводной нагрузки Са/Р-коэффициента. рН надосадочной жидкости после массивной местной углеводной нагрузки и отсутствии гигиены полости рта оставалась щелочной ($7,10 \pm 0,06$ - $7,13 \pm 0,06$). При анализе основных показателей осадка ротовой жидкости у кариесрезистентных лиц (таблица 4) следует отметить, что его количество к моменту окончания местной углеводной нагрузки статистически достоверно не изменилось. Показатели деминерализующей способности осадка и его рН до массивной местной углеводной нагрузки и после ее отмены также не имели достоверных отличий. Утилизирующая активность осадка ротовой жидкости к моменту окончания массивной местной углеводной нагрузки достоверно снизилась и составила $1,80 \pm 0,11$ по сравнению с исходными $2,34 \pm 0,14$ ($p < 0,01$).

Исходя из полученных данных следует отметить, что длительная (в течение 23 дней) массивная местная углеводная нагрузка и отсутствие гигиены полости рта у кариесрезистентных лиц приводят к снижению утилизирующей активности осадка ротовой жидкости.

Выводы

1. У кариесрезистентных лиц массивная местная углеводная нагрузка и отсутствие гигиенического ухода за зубами приводят к негативным изменениям в ротовой жидкости.

2. Массивная местная углеводная нагрузка 50%-раствором сахарозы и отсутствие гигиенического ухода за зубами у кариесрезистентных лиц приводят к увеличению значений индекса гигиены, повышению кариесогенности зубного налета, увеличению индекса ПМА.

3. Массивная местная углеводная нагрузка 50%-раствором сахарозы и отсутствие гигиенического ухода за зубами в течение 23 дней не приводят к развитию кариеса и очаговой деминерализации эмали зубов кариесрезистентных людей. Таким образом, полученные в ходе нашего исследования результаты позволяют думать о наличии особенностей в строении эмали кариесрезистентных лиц. Эти особенности препятствуют развитию кариеса при создании массивной местной углеводной нагрузки в полости рта и отсутствии гигиенического ухода.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аксамит Л. А. Диагностика начальной стадии деминерализации эмали методом окрашивания// Результаты клинических и экспериментальных исследований.- М.,1973,-С.4-5.

2. Авдусенко П.А. Разработка экспресс-методов оценки резистентности эмали, их применение в стоматологической диспансеризации:

Автореф.дис.... канд.мед.наук/ Киев.мед.ин-т им.А.А. Богомольца - Киев, 1990.-18с.

3. Зубцов В.А, Подорожная Р.П. Влияние сахарозной диеты на активность ферментов и содержание метаболитов углеводного обмена в слюне крыс разного возраста// Вопросы питания,-1979,- № 2,- С.47-49.

4. Иванова Г.Г. Методические подходы к определению резистентности эмали зубов к кариесу у детского населения// Вопросы диагностики, профилактики и реабилитации в работе врача-клинициста. - Материалы 2-ой региональной научно-практической конференции "Вопросы медицинской профилактики и здоровье человека в Сибири".- Омск,1993.- Т.2-С.55-57.

5. Клиническая оценка скорости реминерализации эмали зубов (КОСРЭ-тест): Методические рекомендации (Г.Д. Овруцкий, В.К. Леонтьев, Т.Л. Рединова и др.)-М.,1988.-9 с.

6. Коваленко Л.И. Изучение зависимости возникновения кариеса и гингивита от гигиенического состояния полости рта у школьников// Стоматология. - Киев,1985.- С.66-68.

7. Куторгин Г.Д. Особенности образования зубного налета на интактных и пораженных кариесом зубах// Актуальные вопросы стоматологии. Межвузовский сб. Науч. Тр..-Чита, 1991. - С.48-49.

8. Круглова Л.Н., Недосеко В.Б. О механизме влияния мягкого зубного налета на накопление сахарозы зубами в условиях полости рта// Стоматология,- 1988.-Т.67, № 2, С.7-8.

9. Каракашов А., Вичев Е. Микрометоды в клинической лаборатории,- София, 1968,- С. 146-147.

10. Леонтьев В.К., Петрович Ю.А. Биохимические методы исследования в клинической и экспериментальной стоматологии. - Омск, 1976. - 93 с.

11. Леонтьев В.К. Кариес и процессы минерализации: Дис.... д-ра мед.наук. - М.,1978. -541 с.

12. Леонтьев В.К., Широбокова В.Г., Сунцов В.Г. Характеристика нерастворимого осадка слюны кариесрезистентных лиц и лиц с различной степенью поражения кариесом// Тр. стоматологов Литов.ССР. - 1973.- т.6,- С.54-55.

13. Леонтьев В.К., Карницкий В.И., Бокая В.Г. Растворяющая способность смешанной слюны и ее компоненты у людей без кариеса и с множественным кариесом зубов// Стоматология -1981.- т.60, № 2 - С. 42-44.

14. Левицкий А.П., Мизина И.К. Зубной налет.- Киев, Здоров я,-1987,-80 с.

15. Недосеко В.Б. Резистентность зубов в проблеме кариеса:Дис. ...д-рамед.наук.-Омск,1987.-541 с.

16. Недосеко В.Б., Соколинская Е.Г., Гарбер О.Г. Обоснование объема и содержания профилактических мероприятий при кариесе у лиц с

различным уровнем резистентности зубов// Проблемы социальной гигиены и организации здравоохранения. - Новокузнецк, 1991. - С.67-68.
17. Овруцкий Г.Д., Водолацкий М.П., Водолацкая А.М. Прогнозирование и донозологическая диагностика кариеса зубов,- Ставрополь. Кн. изд-ва, 1990. - 96 с.

